

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ И В КЫРГЫЗСТАНЕ

Омуралиева Гулсара Кушатовна

к.б.н., профессор ОшГПУ

ORKID: 0009-0009-2369-8214, E-mail- omgulsara03@gmail.com г.Ош, Кыргызстан.

Орозалиева Бубусайра Эмилисовна

магистр ОшГПУ

ORKID:0009-0001-8752-2279 E-mail- orozalievabubusaira@gmail.com

г. Ош, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20103356>

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности системы образования на мировой арене и в Кыргызской Республике в условиях глобальных изменений. Анализируются основные тенденции развития образования, включая цифровизацию образования и внедрение инновационных педагогических технологий. Особое внимание уделяется сравнительному анализу образовательных систем развитых стран, таких как Финляндия, Япония, Сингапур и Южная Корея, где успешно реализуются современные подходы к обучению и воспитанию подрастающего поколения. В статье также раскрываются реформирования системы образования в Кыргызстане, направленные на повышение качества образования, развитие ключевых компетенций учащихся и подготовку конкурентоспособных специалистов. Делается вывод о том, что модернизация образования и заимствование передового мирового опыта являются важнейшими условиями успешного развития образовательной системы и общества в целом.

Ключевые слова: система образования, глобализация образования, цифровизация образования, международная практика, 12-летнее образование, сравнительное образование, образовательные реформы, инновационные технологии, качество образования, компетентностный подход.

Annotatsiya. Ushbu maqolada global o'zgarishlar sharoitida jahon miqyosida va Qirg'iziston Respublikasida ta'lim tizimining xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ta'lim rivojlanishining asosiy tendensiyalari, jumladan ta'limni raqamlashtirish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish tahlil qilinadi. Finlyandiya, Yaponiya, Singapur va Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimlari qiyosiy tahlil qilinadi, bu mamlakatlarda yosh avlodni o'qitish va tarbiyalashda zamonaviy yondashuvlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Shuningdek, maqolada Qirg'izistonda ta'lim tizimini isloh qilishning o'ziga xos jihatlari ochib beriladi, ular ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning asosiy kompetensiyalarini rivojlantirish va raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlashga qaratilgan. Xulosa qilinishicha, ta'limni modernizatsiya qilish va ilg'or xalqaro tajribani o'zlashtirish ta'lim tizimi hamda jamiyatning muvaffaqiyatli rivojlanishining muhim shartlaridan biridir.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ta'limning globallashuvi, ta'limni raqamlashtirish, xalqaro tajriba, 12 yillik ta'lim, qiyosiy ta'lim, ta'lim islohotlari, innovatsion texnologiyalar, ta'lim sifati, kompetensiyaga asoslangan yondashuv.

Abstract. This article examines the features of the education system on the global stage and in the Kyrgyz Republic under conditions of global change. The main trends in the development of education are analyzed, including the digitalization of education and the implementation of innovative pedagogical technologies. Special attention is given to the comparative analysis of education systems in developed countries such as Finland, Japan, Singapore, and South Korea, where modern approaches to teaching and upbringing the younger generation are successfully implemented. The article also highlights the specifics

of reforming the education system in Kyrgyzstan, aimed at improving the quality of education, developing key competencies of students, and training competitive specialists. It is concluded that the modernization of education and the adoption of advanced international experience are essential conditions for the successful development of the education system and society as a whole.

Keywords: education system, globalization of education, digitalization of education, international practice, 12-year education, comparative education, educational reforms, innovative technologies, quality of education, competency-based approach.

Воспитание и образование подрастающих поколений в современной эпохе – важнейший фактор развития всего общества. В изменившихся условиях нового этапа общественного развития знакомство будущих учителей с современными направлениями теории и практики образования и воспитания подрастающего поколения стало делом всего общества и предъявляет высокие требования.

В настоящее время идея комплексного подхода к современному образованию является основой глубокого научного анализа и практической реализации эффективной системы всестороннего развития личности. Комплексный подход необходимо использовать также и при решении задач обучения: требуется научный и практический анализ взаимосвязанности всех компонентов учебного процесса (содержания, методов, форм организации и т.д.). Важнейшей задачей современного обучения в школе является приведение методов обучения в соответствие с требованиями жизни.

Осуществление решений в области воспитания, образования и обучения подрастающего поколения требует дальнейшего развития педагогической науки, совершенствования работы педагогических вузов, в частности повышения уровня психолого-педагогической подготовки будущих учителей. Другими словами, у молодёжи формируются разные характеристики в зависимости от времени. Если учитель обучает ученика, он должен овладеть языком этого поколения и уметь говорить на нём.

Дети, живущие в постоянно меняющейся среде (телевизор, компьютер, интернет, мобильный телефон), быстро заскучают, если уроки проводятся в классе, где на стене висит только доска. В таком случае повышение внимания ученика, который не проявляет интереса к уроку, зависит от способностей и навыков учителя, и на него ложится ещё большая ответственность.

С течением времени появляются новые системы обучения. Раньше ученики ожидали от учителя знаний и внимания. Однако сегодня они не ограничиваются этим: они хотят получать знания в соответствии с духом времени и устанавливать с учителем связь на языке современности.

В результате школьники должны уметь применять свои креативные навыки (демонстрировать успехи на математических и естественнонаучных олимпиадах, владеть искусством коммуникации и т.д.) и в будущем стать востребованными специалистами в различных сферах.

По нашим наблюдениям, сегодня привлечение учеников к занятиям является серьёзной проблемой. Это связано с тем, что, в соответствии с требованиями времени, у школьников есть смартфоны, компьютеры и планшеты. Они могут получать информацию из онлайн-источников, которую сообщает учитель. Однако полностью усвоить только что полученные знания им бывает сложно. Низкий интерес учеников к обучению не может не сказываться на государственной системе образования.

В настоящее время каждые три года международная программа оценки образовательных достижений учащихся (PISA) проводит мониторинг и оценку образовательных систем по всему миру. Согласно её результатам, Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг и Финляндия лидируют в сфере образования. Каковы же особенности образовательных систем этих стран по сравнению с другими? В каждой системе образования имеются свои особенности, специфика, структура и отличия от других систем.

1. Система образования Финляндии включает в себя дошкольное воспитание, подготовительное обучение, среднее образование, образование второй ступени и высшее образование. Для взрослых предусмотрено специальное образование. В рамках образования для взрослых существует множество вариантов обучения - от освоения программы средней школы до получения высшего образования. В финских школах ученики не сдают экзамены и не изучают отдельные предметы с особым упором. Экзамены проводятся только в конце учебного года для подведения итогов. Считается, что ученикам необходимо преподавать все дисциплины в равной степени. Учителя организуют уроки в соответствии с пожеланиями учеников [2, 2022].

2. Модель системы образования Гонконга неоднократно менялась. В настоящее время большая часть населения обучается в соответствии с британской моделью, введённой в 1971 году, которая предусматривает несколько ступеней обязательного и необязательного обучения, в том числе 5 лет среднего образования и 2 года подготовки к высшему. Единственным заметным изменением после возвращения Гонконга в состав КНР стало то, что в большинстве школ преподавание ведётся на китайском языке, тогда как английский язык отошёл на второй план. Лишь в отдельных начальных и средних школах ситуация осталась прежней. В системе образования Гонконга уроки проводятся на китайском и английском языках, и к окончанию школы ученики свободно владеют обоими. Ученики и их родители очень ответственно относятся к образованию. [7].

3. В Японии обучение длится 12 лет: 6 лет начальной школы, 3 года средней и 3 года старшей школы. Родители относятся к воспитанию детей с особым вниманием. Считается, что до 5 лет ребёнок «как бог», с 6 до 12 лет — «как раб», а с 12 лет — «как партнёр». В этот период ребёнок учится трудолюбию и ответственности. С 12 лет дети начинают мыслить и вести себя более осознанно, как взрослые [3, 2022].

4. В Сингапуре ученики также обучаются в школе 12 лет. Однако некоторые университеты принимают абитуриентов уже после окончания 11 класса. Поступление в университеты Сингапура является очень сложным, поэтому учащиеся стремятся получать дополнительное образование на специализированных курсах. Университеты проводят строгий отбор абитуриентов с помощью специальных экзаменов и не принимают всех желающих. Именно поэтому большое внимание уделяется качеству школьного образования [4.2022].

5. В Южной Корее обучение в школе организовано по этапам. Начальная школа делится на два этапа, после чего следует средний уровень, а затем старшая школа. Старшая школа не является обязательной, однако около 98% учащихся продолжают обучение в течение трёх лет. Учащиеся обязаны изучать корейский и английский языки, а также точные науки. Они сдают итоговые экзамены, к которым проходят тщательную подготовку [5, 2022].

6. Объединённые Арабские Эмираты впечатляют не только своим восточным колоритом, современными небоскрёбами и высокими технологиями, но и уровнем образования. Среднее образование в этом государстве стало обязательным только с 1971 года, однако в последние годы его развитие характеризуется внедрением лучших мировых методов и практик обучения. Об этом свидетельствует стремительный прогресс системы образования. После перехода на 12-летнее обучение уровень грамотности населения достиг примерно 95%, а в школах преподаются несколько иностранных языков. В последние годы предпринимаются значительные шаги по повышению качества образования, что привлекает всё больше иностранных студентов. ОАЭ активно инвестируют в образовательную инфраструктуру, создавая современные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных выдерживать международную конкуренцию.

12-летняя система образования в школах ОАЭ быстро развивается, активно внедряя передовой мировой опыт. Учащиеся активно используют цифровые технологии и обучаются в различных форматах [6, 2022].

Таким образом, методология и философия образования во всём мире переживают масштабные реформы.

Образовательная система Кыргызстана также не остаётся в стороне от этой тенденции, стремясь присоединиться к глобальным процессам и интегрироваться в мировое образовательное пространство. Именно с этой точки зрения Министерство образования и науки начало масштабные реформы. Для модернизации системы образования Кыргызстана предложена программа «Алтын казык». Реализация концепции 12-летнего образования является её важной частью. Цель реформы — повышение качества образования на новый уровень.

В системе образования Кыргызстана начался процесс перехода к 12-летнему школьному обучению, и данный вопрос остаётся актуальным для дальнейшего совершенствования образовательной системы. Чтобы успешно реализовать эту реформу, необходимо глубоко проанализировать её основные направления, влияние на образовательные стандарты и подготовку учителей.

Ключевые вопросы концепции 12-летнего образования и её необходимости:

- опыт мировой практики и изменения в системе образования Кыргызстана;
- новые требования к подготовке учителей;
- реформа учебных планов педагогических вузов;
- обновление профессиональных стандартов учителей и государственного образовательного стандарта;
- содержание новых программ, рациональное распределение учебной нагрузки и внедрение современных методик [1, с. 15].

Важной частью этих изменений является то, что начиная с 2025–2026 учебного года учащиеся 5-х классов начнут обучаться по интегрированной программе. Главная особенность программы заключается в том, что учащиеся освоят материал 5–6 классов за один учебный год и затем перейдут сразу в 7- класс. В 7- классе они будут углублённо изучать отдельные темы 6- класса. Такой учебный процесс требует от учителей нового подхода и создаёт ряд особенностей.

С точки зрения интеграции содержания и новых учебников программа направлена на сокращение повторяющихся тем и акцентирует внимание на освоении ключевых понятий.

Новые учебники по математике и естественным наукам не ограничиваются изложением фактов, а ориентированы на развитие исследовательских навыков, логического мышления и практических умений учащихся.

Ещё одной особенностью является использование современных методов обучения. Они занимают важное место в реализации новой программы. Например, на уроках математики применяется метод «КГА» (конкретные, графические, абстрактные приёмы). В рамках этого подхода учащиеся сначала работают с конкретными объектами, затем визуализируют понятия с помощью моделей и рисунков, и только после этого переходят к символам и формулам. На уроках естественных наук обучение организуется по модели 5E [7].

Учащиеся проводят исследования в группах, усваивают научные понятия, выполняют самостоятельные задания для их углубления, делают выводы и оценивают результаты. Эти методы развивают у учащихся активное мышление, самостоятельность и навыки командной работы.

Особое место занимают психологические особенности учащихся, к которым необходимо подходить очень внимательно. Переход из начальной в среднюю школу — это значительное изменение для детей. Поскольку объём учебного материала увеличивается, учащиеся подвержены риску стресса, поэтому их мотивацию необходимо постоянно поддерживать. Учителя должны работать с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика. На этом этапе особенно важно оказывать учащимся психологическую поддержку, отмечать и поощрять их достижения.

Ещё один важный аспект для учителей - организационный. Им следует сосредоточиться на использовании инновационных методов: проектной деятельности, игровых элементов, групповых заданий, интеграции цифровых платформ в учебный процесс, регулярном взаимодействии с родителями, а также широком применении формирующего оценивания.

Подготовка учителей - главное условие успешной реализации 12-летнего образования. При переходе к новой системе одним из ключевых вопросов является обеспечение качественной подготовки педагогов и повышение их профессионального уровня. Учитель является центральной фигурой образовательных реформ.

В настоящее время проводится ряд позитивных мероприятий по подготовке педагогических кадров. Для успешной реализации реформы подготовка учителей должна носить непрерывный и систематический характер. При модернизации педагогического образования в вузах система подготовки должна соответствовать требованиям 12-летнего образования.

В настоящее время обновляются учебные планы педагогических специальностей, разрабатываются курсы по освоению современных образовательных технологий. В связи с этим необходимо пересмотреть учебные планы педагогических институтов и факультетов, увеличить количество занятий, направленных на развитие профессиональных компетенций современного учителя. Преподаваемые дисциплины должны быть практико-ориентированными, интерактивными и предусматривать возможность обмена опытом. Учитель XXI века должен быть не только педагогом, но и менеджером, а также проводником знаний. Поэтому важно формировать у будущих учителей такие навыки, как лидерство, тайм-менеджмент и креативное мышление.

В заключение следует отметить, что особенностями обучения пятиклассников являются быстрый темп, интеграция содержания, использование новых учебников и современных методик. Эти изменения требуют от учителей высокого профессионализма и готовности к

инновациям. При условии эффективного взаимодействия учителей, родителей и учащихся интегрированная программа для 5- класса позволит повысить качество образования и обеспечить успешную подготовку к обучению в 7- классе.

Сегодня система образования реформируется, и Кыргызстан переходит на 12-летнюю модель обучения. Эти изменения непосредственно затрагивают учеников 5-х классов и их родителей. Учащихся 5-х классов можно считать первой волной, полностью осваивающей новую модель обучения, обновлённые учебные планы, STEM-предметы и современные методы обучения.

Программа «Алтын казык» реализуется по трём основным направлениям: развитие инфраструктуры - строительство современных учебных заведений, школ и классных помещений, обновление технического оснащения; реформа содержания образования - обновление образовательных стандартов, учебных планов, учебников и методических пособий; переподготовка учителей и руководителей школ - освоение новых технологий и повышение педагогической квалификации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Министерство образования и науки Кыргызской Республики Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 2021–2040 годы. – Бишкек, 2021.
2. Образовательная система Финляндии: отчёты Finnish National Agency for Education. – Хельсинки, 2021.
3. Система образования Японии: отчёты Министерства образования (МEXT). – Токио, 2022.
4. Образование в Сингапур: Ministry of Education Singapore Reports. – Сингапур, 2022.
5. Система образования Южной Кореи: отчёты Министерства образования. – Сеул, 2022.
6. Система образования Объединённых Арабских Эмират: отчёты Министерства образования. – Абу-Даби, 2022.
7. **Oku.edu.gov.kg**